

Pengembangan Sistem Informasi dengan Menggunakan Aplikasi Berbasis Web

Muhammad Yavi Asyidqi, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak—Efektivitas dan efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi industri manufaktur tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan. Perancangan sistem informasi diawali oleh perancangan ulang proses bisnis yang telah ada. Penerapan aplikasi berbasis web membuka peluang bagi peningkatan efisiensi proses, sehingga perancangan ulang ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis.

Keywords: Aplikasi Berbasis Web, Efektivitas, Efisien Informasi, Sistem,

I. PENDAHULUAN

Efektivitas dan efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi industri manufaktur tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan.

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu, sistem dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto: 1995). Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto: 1995, hlm 8). Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain, dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi (Leman: 1998).

Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah,

serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka. PHP dan MySQL adalah suatu tools open source dalam pengembangan sistem informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan

II. STUDI LITERATUR

Definisi dari sistem informasi dapat diturunkan berdasarkan definisi dari masing-masing kata penyusunnya, yaitu sistem dan informasi. Anggraini dan Zega mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi senada juga diberikan oleh Jogiyanto yang menjelaskan sistem sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. Sistem dapat berupa kelompok manusia, mesin, hal atau jenis entitas lainnya. Sementara itu, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu. Berdasarkan definisi dari kedua kata tersebut, Leitch dan Davis mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah system yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan, baik bagi keperluan internal maupun pihak luar tertentu.

Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut Leman. Tujuan sistem informasi secara umum antara lain: (1) Menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen, artinya melengkapi informasi guna kebutuhan proses pengambilan keputusan, akuisasi informasi eksternal melalui jaringan komunikasi, dan ekstraksi dari informasi internal yang terpadu; (2) Mempermudah pelaksanaan operasi harian; serta (3) Menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan.

Sistem informasi harus mampu mendukung strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis tersebut diwujudkan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis idealnya merupakan pondasi bagi pengembangan sistem informasi [9]. Proses bisnis mendeskripsikan semua aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem. Input, proses, output, aktor yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi melalui penggambaran proses bisnis. Selain deskripsi tersebut, proses bisnis juga memberikan penjelasan terkait aktivitas-aktivitas yang terlibat beserta hubungan diantaranya dalam mencapai tujuan sistem dan menghasilkan output. Representasi proses bisnis dalam bentuk gambar adalah Business Process Diagram.

Perancangan sistem informasi diawali oleh perancangan ulang proses bisnis yang telah ada. Penerapan aplikasi berbasis web membuka peluang bagi peningkatan efisiensi proses, sehingga perancangan ulang ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis.

Sejarah awal PHP adalah pendekatan dari Personal Home Page (situs personal), dulu PHP masih berbentuk skrip yang berfungsi sebagai pengolah data form dari web server-side yang memiliki sifat open source, dan memiliki nama Form Interpreter (FI) [10]. PHP (Hypertext Preprocessor) memiliki sintak yang mirip dengan ASP, Java, bahasa C, Perl dan memiliki kelebihan fungsi yang mudah dipahami dan spesifik. Kelebihan PHP yaitu: (a) Bahasa pemrograman PHP tidak memerlukan kompilasi atau Compiler dalam penggunaannya, (b) Memiliki sifat open source, (c) Banyak aplikasi PHP gratis dan siap untuk digunakan seperti PrestaShop, WordPress, dll, (d) Bisa membuat web menjadi dinamis, (e) PHP memiliki banyak dukungan dari berbagai web sever contohnya saja Apache, (f) Mudahnya mengembangkan aplikasi PHP, (g) PHP memiliki keunggulan lebih cepat dibandingkan dengan Java dan ASP, (h) MySQL merupakan paket aplikasi dengan PHP. Kekurangan PHP yaitu: (a) PHP memiliki kelemahan keamanan, (b) Kode PHP bisa dibaca oleh semua orang, (c) Biaya untuk meng encoding membutuhkan biaya yang sangat mahal.

MySQL sebagai database management system dipakai secara bersamaan dengan aplikasi PHP agar aplikasi server lebih powerful dan dinamis. Keuntungan MySQL yaitu: (a) Portabilitas atau cukup stabil jika dijalankan (b) Lokalisasi atau bisa mendeteksi kesalahan pada klien, (c) Konektivitas bisa menggunakan UNIX, IP, NT, (d) MySQL bisa digunakan secara gratis, (e) Keamanan terpercaya karena terdapat enkripsi kata sandi, izin akses user, dan nama host, (f) Memiliki kecepatan yang tinggi dalam menangani query dan dapat memproses banyak SQL setiap detik, (g) Lebih fleksibel dibandingkan dengan basis data yang lainnya, (h) Dapat digunakan pada saat bersamaan tanpa adanya masalah oleh beberapa pengguna, (i) Interface dengan semua aplikasi. Kekurangan MySQL untuk Windows yaitu: (a) Program hanya dapat running di windows, (b) Aplikasi yang sedikit rentan terkena virus, (c) Kurang support untuk koneksi ke bahasa pemrograman visual, (d) Tidak mampu menampung kinerja server yang melebihi batas maksimal.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kasus “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X”. PT X merupakan salah satu industri semen di Indonesia dan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengendalian kualitas, salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Pihak Laboratorium Proses IV masih menggunakan spreadsheet sebagai aplikasi pendukung sistem informasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas dan evaluasi masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat laju aliran informasi. Sebagai tambahan, penggunaan spreadsheet membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang disebabkan oleh minimnya jasa pengamanan bawaan software tersebut. Berdasarkan alasan ini, perancangan aplikasi pendukung pengendalian kualitas Laboratorium Proses IV perlu dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan reliabilitas sistem. Dampak positif lain yang diharapkan adalah terjadinya penyederhanaan aliran data dan informasi. Hasil rancangan melibatkan empat aktor dengan otoritas dan level akses yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi. Selain itu, rancangan sistem informasi juga mengeliminasi aktivitas pengulangan input set point data yang biasanya dilakukan oleh Operator 1. Eliminasi aktivitas tersebut mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan proses, sehingga akan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, eliminasi perulangan juga meminimasi potensi terjadinya human error dan kesalahan penulisan dalam proses input data. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web telah mampu membantu meningkatkan efisiensi dan meminimasi kelemahan sistem informasi yang ada pada Laboratorium Proses IV PT saat ini.

Berdasarkan studi kasus “Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile”. Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap usaha biduk wisata pulau di Sungai Pisang, maka prioritas permasalahan adalah belum adanya sarana pemasaran produk yang efektif sehingga jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang dapat lebih dikenal secara luas. Permasalahan tersebut merupakan hal yang urgen untuk diselesaikan sekarang ini. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang. Padahal jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau wisata semakin bertambah seiring dengan semakin populernya wisata pulau di Sumatera Barat baik bagi wisatawan lokal, domestik, maupun mancanegara. Melihat potensi berkembangnya wisata pulau ini menjadi peluang bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Peluang ini kemudian dimanfaatkan dengan menyediakan pemasaran produk yang lebih efektif melalui media internet untuk menyebarluaskan informasi tentang jasa transportasi biduk wisata pulau di Pulau Pisang sehingga dapat dikenal

secara luas dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang. Oleh karena itu perlu untuk merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang untuk menarik minat dan meningkatkan jumlah wisatawan.

Data-data berkaitan dengan wisata pulau di Sungai Pisang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang dirancang dengan menggunakan MySQL. Database ini digunakan dalam sistem informasi pemasaran yang dirancang. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat dirancang untuk nelayan biduk dalam upaya meningkatkan pemasaran.

Paper ini merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau untuk nelayan biduk di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Tahapan yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem database, perancangan sistem informasi, validasi, dan implementasi. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini menyediakan informasi paket wisata pulau terdiri atas pulau Pasumpahan, pulau Sirandah, pulau Pagang, pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa. Selain menampilkan gambar-gambar keindahan pulau wisata, sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi untuk memudahkan pengguna. Perancangan sistem informasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan Sistem Informasi dengan Menggunakan Aplikasi Berbasis Web dapat menyelesaikan permasalahan secara efisien dan efektif, diantara kasus yang dapat diselesaikan dalam studi kasus yang diambil penulis adalah Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X dan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Yulianda dan R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses PT X," *JOSI*, vol. 17, no. 2, pp. 113-125, 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018.
- [2] H. H. Azwir, O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan," *JOSI*, vol. 16, no. 1, pp. 10-24, 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017.
- [3] E. Amrina et al., "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*," *JOSI*, vol. 18, no. 2, pp. 142-152, 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019.
- [4] Yudo Purnomo, Nilda Tri Putri, dan Elita Amrina, "Perancangan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi di Baristand Industri Padang," *JOSI*, vol. 16, no. 2, pp. 80-88, Jul. 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n2.p80-88.2017.
- [5] H. H. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *JOSI*, vol. 16, no. 1, pp. 10-24, 2017. DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017..>